

MAKTABGACHA TA'LIMDA "SAN'AT MARKAZI" DAGI TA'LIMY FAOLIYATNI TASHKIL ETISH VA JIHOZLASH

Naimjonova Dildora Komiljon qizi

Nam DPI, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495747>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida “San’at” markazining ta’limiy faoliyatdagi o’rni, uni tashkil etish tamoyillari hamda jihozlash talablari yoritilgan. Shuningdek, san’at orqali bolalarning estetik didi, ijodiy fikrlashi va psixomotor rivojlanishiga ta’siri ilmiy-nazariy asosda tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: san’at markazi, maktabgacha ta’lim, ijodkorlik, estetik tarbiya, didaktik materiallar, faoliyatni tashkil etish.

Аннотация. В статье рассматривается роль центра «Искусство» в образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях, принципы его организации, требования к его оснащению. На научно-теоретической основе анализируется также влияние искусства на эстетический вкус, творческое мышление и психомоторное развитие детей.

Ключевые слова: художественный центр, дошкольное образование, творчество, эстетическое воспитание, дидактические материалы, организация деятельности.

Abstract. This article discusses the role of the "Art" center in educational activities in preschool educational organizations, the principles of its organization, and the requirements for its equipment. It also analyzes the impact of art on children's aesthetic taste, creative thinking, and psychomotor development on a scientific and theoretical basis.

Keywords: art center, preschool education, creativity, aesthetic education, didactic materials, organization of activities.

KIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojida san’atning tutgan o’rni beqiyosdir. Ularning estetik didini shakllantirish, tasavvur va ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishda “San’at” markazi muhim rol o’ynaydi. Zamonaviy pedagogik qarashlar bolalar uchun ijodiy muhitni shakllantirishni zarurat deb hisoblaydi. Shu sababli maktabgacha ta’lim tashkilotlarida san’at faoliyatini to’g’ri yo’lga qo’yish va uni moddiy-texnik jihatdan to’liq ta’minlash muhim vazifa hisoblanadi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida san’at markazidagi faoliyatni qanday tashkil etamiz? degan savol tug’ilishi tabiiy. San’at markazi bog’chadagi tinch markazlardan biri bo’lib, ushbu rivojlantiruvchi markazni jihozlashda qanday jihozlar, ko’rgazmalar, o’quv qurollari bo’lishi lozim? Albatta bu markazda rangli qalamlar, rangli bo’yoqlar, plastlin, har bir bola uchun aloxida loy ishida foydalanishga doskacha, rasmlarni kraskada bo’yash uchun mo’yqalamlar, oq qog’oz, yelim, rangli qog’oz, yelimli qog’ozlar, bezaklar, qaychi hamda bolalarni ijodiy yondashishga va fikirlashga yordam bera oladigan mavzuga oid ko’rgazmalar bo’lishi va na’muna uchun suratlar asosida jihozlashimiz maqsadga muvofiqdir. San’at markazida bolalar rasm chizish, applikasiya qilish, plastlindan narsa yoki buyumlar yasashni o’rganadilar. Maktabgacha yoshdagi bolalar shug’ullanadigan badiiy faoliyatning har bir turi ham umumiy estetik ta’sirdan tashqari o’zining maxsus ta’sir kuchiga ega. Sa’nat markazida o’yinlar tasviriy faoliyat, rasm chizish, plastilin (loy) bilan ishlash, applikasiya turlariga bo’linadi. Bolalar yoshiga qarab, 6-7

yoshli bolalar esa qaychidan ham tarbiyachi yordami va nazorati ostida qog'ozlarni qirgishda foydalanadilar. San'at markazida bolalar bilan: badiiy didni tarbiyalash; amaliy badiiy faoliyat va malakalarni rivojlantirish; fantaziya, ijodiy fikrlash va tasavvur qilish, idrok qilishni rivojlantirish; qo'ning aniq harakatlari va barmoqlarning mayda motorikasini rivojlantirish; kasbiy badiiy-ijodiy faoliyat kurtaklarini namoyon bo'lishi uchun imkon yaratish kabi ta'limiy va tarbiyaviy masalalar hal etib boriladi. San'at markazida turli badiiy materiallar bilan bir qatorda tabiiy va tashlandiq materiallar ham ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyatga ega. Zero, tabiat go'zallikning eng qadimgi va boy manbaidir. Aynan shu omilni e'tiborga olgan holda badiiy-estetik ta'lim va ekologik tarbiya masalalarini tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida predmet, buyum va narsalarni applikasiya texnologiyasidan foydalanib, mashg'ulotlar mazmunini boyitish uchun tabiiy, badiiy va tashlandiq materiallardan o'z o'rnida foydalanib, integrativ tarzda turli texnikalarda tasvirlashga alohida e'tibor qaratildi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning tasviriy faoliyat mashg'ulotlarida ijodkorlik sifatlarini, tasvirlash malakalarini tarkib toptirish va rivojlantirishda turli badiiy materiallar singari tabiiy materiallar ham o'ziga xos didaktik imkoniyatlarga ega. San'at markazida bolalarning kayfiyatini ko'tarish imkoni mavjud. Chunki bolalar san'at markazida ranglar bilan ishlaydilar. Ranglar esa o'z-o'zidan bolalarning kayfiyatlarini ko'taruvchi va qiziqarli, shuningdek, yangi qobiliyatlarini ochuvchi va rivojlanishiga yordam beradi. Bolalarning ijodiy qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlanadi. San'atning rassomlik, haykaltaroshlik turlariga hamma uchun ham iqtidor berilmagan. Shuning uchun bu markazda kamroq bola qatnashishi mumkin. Lekin markazda kerakli jihozlarni to'liq qo'yilsa, yasash, chizish texnologiyalari ertalabki kechki soatlarda o'rgatilsa, markaz ishi rivojlanadi. Markazda ishlash orqali bolaning mayda matorikasi rivojlanadi. Mayda matorikasining rivojlanishi esa bolalarning nutqini rivojlanishiga sabab bo'ladi. Nutqi rivojlangan bolalar o'qish yozish ko'nikma va malakalariga o'z xohish istaklari bilan erta qiziqqa boshlaydilar va o'zlashtirishda qiynalmaydilar. Bunda ustozlari ham bilim berishda ijodkorlik bilan yondashadilar. Bolalar uchun yangi g'oyalar topish, qiziqarli usullardan foydalanish ilk yoshlaridanoq ularning bilimlarini yuksaltirib boradi.

Rasmlarni bo'yashla yorqin yoki to'q ranglardan o'z o'rnida foydalanish bu albatta bolalarning ijodkorligini oshiradi. Ba'zan san'at markazida bolalarni jamoa bo'lib ishlashni ham yo'lga qo'yishimiz lozim. Negaki bolalarda jamoa bo'lib ishlashlarida ahil bo'lib ishlash, turlicha yondashuvlarni mujassamlashtirish, bir-birlari bilan muloxaza qilib o'zaro fikr almashishlari, ranglarni tanlashda va bo'yoqlardan to'g'ri foydalanishni tez o'rganadilar. Bolalar jamoa bo'lib ishlar ekanlar ular bir-birlarini tinglash, fikirlarini hurmat qilish jamoaviy ishlarni boyitilgan holda do'st bo'lib bir yoqadan bosh chiqarib ishlashga o'rganish bilan birga yasagan narsalarini ko'rish ular uchun juda ham qiziqarlidir. Bolalar o'z ijodlaridan faxrlanadilar.

1. “San’at” markazining maqsadi va vazifalari: “San’at” markazi – bu bolalar o‘z tasavvurlarini rang, shakl, harakat va materiallar orqali ifodalay oladigan ijodiy muhitdir. Markazning asosiy maqsadi – bolalarning estetik didini rivojlantirish, mustaqil ijod qilishga undash hamda ular orqali shaxsiy o‘shishiga yordam berishdan iborat. Markaz quyidagi vazifalarni bajaradi: bolalarning ijodiy tasavvurini rivojlantirish; ranglar, shakllar va kompozitsiyani anglash ko‘nikmasini shakllantirish; badiiy ifoda vositalari bilan ishlashni o‘rgatish; guruhda ishlash, o‘z fikrini ifodalash madaniyatini rivojlantirish.

2. Faoliyatni tashkil etish tamoyillari: San’at markazida ta’limiy faoliyatni tashkil etishda quyidagi pedagogik tamoyillarga amal qilinadi:

Erkin tanlov tamoyili: Bolalar o‘zlari xohlagan material bilan ishlashga erkinlik beriladi.

- ✓ Individuallashtirish: Har bir bolaning yosh va rivojlanish darajasidan kelib chiqib yondashuv belgilanadi.
- ✓ Bosqichma-bosqichlik: Faoliyat oddiydan murakkabga qarab rivojlanadi.
- ✓ Estetik muhit yaratish: Markazda bolani ijodga undovchi muhit bo‘lishi zarur – bu yorqin ranglar, ilhomlantiruvchi tasvirlar, namunaviy asarlar va boshqalar.

3. Jihozlash talablari: “San’at” markazini jihozlashda quyidagi jihatlarga e’tibor qaratish lozim:

Materiallar: guash, akvarel, rangli qalamlar, flomasterlar, loy, plastilin, rangli qog‘oz, tabiat materiallari, to‘qimachilik qismlari.

Jihozlar: stol-stullar bolalar balandligiga mos, yuviladigan yuzali bo‘lishi kerak; molbertlar, qo‘l san’ati uchun alohida joylar.

Xavfsizlik: asboblari (masalan, qaychi, cho‘tkalar) bolaning yoshiga mos va xavfsiz bo‘lishi kerak.

Ko‘rgazmalar joyi: bolalarning ishlari doimiy namoyish qilinadigan devoriy burchaklar, maxsus stendlar.

4. San’at faoliyatining rivojlantiruvchi imkoniyatlari: San’at faoliyati nafaqat estetik didni, balki quyidagi ko‘nikmalarni ham shakllantiradi:

Nozik motorika: rasm chizish, bo‘yash va yelimlash harakatlari bolaning barmoqlari va qo‘llarining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Tasavvur va tafakkur: mavjud narsa tasvirini emas, balki bola tasavvuridagi obrazni ifodalash orqali kreativ fikrlash kuchayadi.

Ijtimoiy-emotsional rivojlanish: o‘z ishi bilan faxrlanish, guruhdagi boshqa bolalar bilan tajriba almashish orqali ijtimoiy ko‘nikmalar mustahkamlanadi.

Xulosa qilib aytganda, “San’at” markazi – maktabgacha ta’lim tizimida bolalarning ijodkorlik salohiyatini ochishda asosiy vositalardan biridir. Uning to‘g‘ri tashkil etilishi va jihozlanishi orqali nafaqat ta’limiy, balki tarbiyaviy maqsadlarga ham erishiladi. Shuningdek, bu markaz bolalarning o‘z-o‘zini anglash, estetik qoniqish olish va ijodiy fikrlash kabi fazilatlarini rivojlantirishda beqiyos imkoniyat yaratadi. Shu bois, har bir maktabgacha ta’lim tashkilotida “San’at” markaziga alohida e’tibor qaratilishi lozim. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida “San’at” markazi bolalar estetik tarbiyasini shakllantirish, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek, his-tuyg‘ularini ifoda eta olish ko‘nikmalarini mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu markazni to‘g‘ri tashkil etish va zamonaviy jihozlash esa bolalar rivojlanishining muhim omilidir. “San’at” markazida bolalarning yoshiga mos bo‘lgan vositalar – bo‘yoqlar, rangli qog‘ozlar, loy, plastilin, mozaikalar, konstruktiv materiallar, musiqa asbobchalari va boshqa ijodiy jihozlar mavjud bo‘lishi zarur. Faoliyatni samarali tashkil etishda pedagogning yondashuvi, ochiq muhit yaratish, individual va guruhiy ishlarni uyg‘unlashtirish, bolalarning tashabbuslarini rag‘batlantirish kabi omillar katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari, bolalarning san’atga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otish uchun faoliyatga o‘yin, teatr, musiqa va xalq amaliy san’ati elementlarini kiritish ham tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Maktabgacha ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, 2019.
2. Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun namunaviy dastur. Toshkent, 2022.
3. Epstein, A.S. (2007). The Intentional Teacher: Choosing the Best Strategies for Young Children's Learning.

4. The first step is the role of the state curriculum in organizing the pedagogical process MH Asranbayeva, GS Ibrohimova Miasto Przyszłości 41, 269-270
5. The role of independent education in preparation of intentional management of students in preschool education organizations MZ Khomidovna Open Access Repository 9 (5), 131-134
6. IMPROVING THE PROCESS OF USING NEW ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN GS Ibrahimova INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN ...
7. Мактабгача таълим муассасаси раҳбарнинг бошқарувчилик маҳоратини такомиллаштириш муаммолар ЗХ Махмудова НамДУ 1 (1), 15-20
8. Asranbayeva, M. X. (2020). Notoliq oilalarda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining oziga xos xususiyatlari. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(4), 532-535.
9. Xalimjanovna, A. M. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuv ta'lim bilan amaliyot integratsiyasi. Science and innovation, 3(Special Issue 31), 451-454.
10. Асранбаева, М. (2015). МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ. Проблемы та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії, 275.
11. Асранбоева, М. Х. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 14.
12. VOLA SHAXSINI SHAKLLANTIRISHDA TARBIYACHINING UMUMMADANIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI